

O'QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Xusenov Murodjon Zoxirovich

(Buxoro davlat universiteti, e-mail: m.z.xusenov@buxdu.uz,
ORCID: 0000-0002-1533-3102)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10807080>

Kalit so'zlar: kompetent, AKT, internet, elektron taqdimot, multimedia, interaktiv doska, video anjuman, audio anjuman, video ko'z

"Axborot-kommunikativ kompetentlik" tushunchasini turli nuqtayi nazardan, kasbiy kompetentlikning tarkibiy qismi sifatida ham, shaxsning axborot madaniyatining tarkibiy qismi sifatida ham baholash mumkin. Ahamiyatli belgilar sirasiga axborot texnologiyalari asoslarini bilish, kompyuterdan zaruriy texnik vosita sifatida foydalanish, ta'lim makoni subyektlarining faol ijtimoiy pozitsiyasi va motivatsiyasining ifodalanganligi, axborotni izlash, tahlil qilish va foydalanishga oid bilim, ko'nikma va malakalarning jami kiritiladi.

Asosiy qism: Odatda, muayyan kompetentlikni shakllantirish muammolarini tadqiq qilishda axborot-kommunikativ kompetentlik egallaganligining uchta darajasi farqlanadi:

- bazaviy (tayanch) — bu darajada kompyuter savodxonligi uchun zarur bo'lgan tayanch bilim, ko'nikma va malakalar shakllangan; kasbiy faoliyatni tashkil etishda AKT dan minimal foydalanish (elektron ko'rinisdagi axborotni yaratish, tahrir, saqlash, nusxa ko'chirish va ko'chirishning umumiy usullarini egallash, taqdimot texnologiyalari vositasida axborotni taqdim qilish, Internet tarmog'ida axborotni qidirish ko'nikmalarini egallash va x.k., tarmoqda o'zaro hamkorlikning muammo xarakteriga tobora mos keladigan va uni tobora optimal usullar bilan hal qilish imkonini beradigan usulini (yoki ularning kombinatsiyasini) tanlash);

- texnologik (bu darajada AKT amaliy faoliyatning instrumentiga (quroliga) aylanadi (Internet-resurslar potensialini, ularning interaktivligi va axborotlilikini maqsadli nuqtayi nazaridan baholash; global kompyuter tarmog'i resurslari va dasturiy vositalarini asosiy texnologik, iqtisodiy, ergonomik va texnik talablarni hisobga olgan holda tahlil; Internet global tarmog'ida dasturiy-texnologik va axborot ta'minotini taqdim qilish sifati, vosita va shakllarini tahlil qilish);

- amaliy (professional) darajada kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun yangi vositalarni yaratish va ulardan ta'lim-tarbiyaviy jarayonlarda samarali

foydalanish malakasiga ega bo'lishi.

Axborot-kommunikativ kompetentlikning uch darajali modeliga mos holda pedagogda:

- bazaviy daraja — pedagogning vazifalaridan kelib chiqib AKT vositalarida ta'lim-tarbiya maqsadlariga erishish uchun zarur bilim, malaka va ko'nikmalar invarianti;

- texnologik daraja — AKT o'zlashtirish va pedagoglik faoliyatiga ixtisoslashtirilgan, kasbiy faoliyatni amalga oshirish metodikasi va mazmuni talablariga muvofiq ishlab chiqilgan, texnologiya hamda resurslarni joriy qilishga tayyorlik;

- pedagogik (psixologik-pedagogik, metodik, ijodiy) daraja -kasbiy faoliyat maqsadlariga mos elektron vositalarini ishlab chiqish, AKT vositalaridan shaxsning ma'naviy kamolotini ta'minlash bo'yicha vazifalarni hal qilishda foydalanishni farqlash mumkin.

Ta'lim jarayonlarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish jarayoni nafaqat ta'lim-tarbiyaning tashkiliy shakllari va metodlari o'zgarishiga, balki yangi metodlarni ham shakllanishiga olib keladi.

Ta'lim jarayonlarining samarali o'tishi va undan kutilgan natijalarni berishi bu jarayonda muayyan talab va shartlarga amal qilish lozimligini taqozo etadi. Quyidagi shartlarga qat'iy amal qilish tadbirlarni o'tkazishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalardan foydalanish jarayonining samaradorligini ta'minlaydi:

- har bir ta'lim-tarbiyaviy tadbirni uyushtirishdan ko'zlangan aniq maqsadni belgilash;

- erishiladigan natijani bashoratlash;

- ta'lim-tarbiyaning maqsadi, vazifalari hamda natijalarini nazariy jihatdan asoslash;

- kasbiy faoliyatni tashkillashtirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish loyihasini yaratish;

- foydalanishi rejalashtirilgan texnologiyalarni natijani kafolatlashga safarbar qilish;

- kasbiy faoliyatni intensiv asos, ya'ni, maksimal ilmiy aniqlik, kam resurs sarflab samarali natijaga erishish asosiga qurish;

- ta'lim-tarbiyaviy jarayonni boshqariluvchi jarayonga aylantirish;

- ta'lim-tarbiya jarayonida samarali shakl, metod va vositalardan foydalanishga alohida e'tibor berish;

- tarbiyaviy jarayonda tarbiyalanuvchilar va tarbiyachilar o'rtasida ijodiy

hamkorlikni qaror toptirishga erishish;

- tarbiyalanuvchilarning faolliklarini oshirish;
- ta'lim-tarbiya maqsadiga erishilishdagi natijaviylikni tahlil etib borish, ekspert baholash.

Ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llash tarbiya metodlarning samaradorligini oshirishga, o'qituvchilar mehnat faoliyatining o'zgarishiga, ularning ish metodlarini takomillashishiga, pedagogik tizimlarning tarkibiy o'zgarishiga olib keladi. Bu esa ta'lim jarayonini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarishda o'ziga xos vazifalarni qo'yadi.

Ta'lim jarayonini zamonaviy axborot texnologiyalari asosida samarali tashkil etish:

- o'quv materiallarni ishlab chiquvchi jamoa tarkibiga pedagoglar, kompyuter dasturchilar, tegishli mutaxassislarning birlashuvini;
- ular o'rtasida vazifalarning taqsimlanishini;
- ta'lim jarayonini tashkil qilishni takomillashtirish va mazkur faoliyatning samaradorligini monitoring etishni taqozo etadi.

Zamonaviy texnologiyalar asosidagi ta'lim faoliyat:

- ta'lim faoliyatning texnologik asosini tez rivojlanishi bilan bog'liq ravishda o'quv mashg'ulotlarni o'tkazish bilan bog'liq murakkab jarayonni yengillashuvini;
- o'quv mashg'ulotlarni o'tkazishda pedagogning maxsus malakalarini shakllanishini.

O'quv mashg'ulotlarni zamonaviy axborot texnologiyalari vositalari asosida tashkillashtirishdan maqsadni belgilashda dastlab quyidagi omillar aniqlanishi lozim:

- zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning maqsadi;
- tadbirning maqsadiga erishishda qo'llaniladigan texnologiyalar;
- axborot materiallarini taqdim etish usullari;
- mashg'ulot o'tkazish metodlari;
- taqdim etiladigan muhokamali topshiriqlarining turlari;
- munozara va bahslarni tashkil etish yo'llari;
- o'zaro aloqa usullari va muloqot. Bularning barchasini o'quv mashg'ulotlarni tayyorlashga mas'ullar-pedagoglar va texnologiyalar bo'yicha mutaxassislar hamkorlikda amalga oshiradilar.

O'quv mashg'ulotlarni o'tkazish uchun texnologiyalarni tanlashda eng samarali yo'llardan biri — bu multimediali yondashuvdir. Ta'lim jarayonida

mashg'ulotlarni samarali tashkil etish uchun texnologiyalarni tanlashda quyidagi muhim omillarga:

- Ta'lim jarayonida yangi texnologiyalardan foydalanib tarbiyaning maqsadlariga erishishni ta'minlashning muhimligi;
- eng zamonaviy texnologiyalar bilan bir qatorda, an'anaviy texnologiyalar ham samara berishi mumkinligi;
- o'quv mashg'ulotlarning samaradorligi natijalari axborot texnologiyalarining turiga qarab emas, balki mashg'ulotni avvaldan ishlab chiqish, ularni qiziqarli olib borish sifatiga bog'liqligi;
- texnologiyalarni tanlashda o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlariga, tarbiyaviy faoliyat sohasining o'ziga xos tomonlariga e'tibor qaratish lozimligini alohida ta'kidlash zarur.

O'quv mashg'ulotlariga tayyorgarlik ko'rishda o'qituvchi mavzu doirasidagi eng so'nggi ma'lumotlarga ega bo'lishi maqsadga muvofiq. Mavzu bo'yicha ma'lumotlar to'plashda ilmiy adabiyotlardan, Internet tarmog'idan foydalanish, mutaxassislar bilan suhbatlashish kerak. Lekin hozirgi vaqtda aholi orasida, Internet tarmog'i nisbatan eng ishonchli manba, degan yolg'on tasavvur mavjudligini e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Shuning uchun mashg'ulot ishtirokchilariga Internet eng ishonchli axborot manbai sifatida emas, balki tezkor manba sifatida baholanishini alohida ta'kidlash kerak. Bugungi kundagi eng ko'p aldovlar aynan Internet tarmog'i orqali ro'y berayotganini misol qilib o'z fikrini tasdiqlashi mumkin. Bunda Internetning ilmiy yo'nalishlardagi o'rni e'tirof etiladi. Shuningdek, kundalik ommaviy axborot vositalari, teleradiokanallardagi ma'lumotlardan o'rinli foydalanish zarur.

Elektron taqdimot — slaydlardan mashg'ulotlarda namoyish va ko'rgazmali material sifatida foydalanish umum ta'lim o'qituvchisiga keng imkoniyatlar yaratib beradi. Beriladigan axborot materialining elektron taqdimotda animatsiyalar shaklida berilishi o'tkazilayotgan mashg'ulotlarning o'zlashtirilishini engillashtiradi va ko'rgazmalilikni oshiradi. Namoyish slaydlarini o'quvchilarga tarqatma materiallar sifatida ham tarqatish mumkin.

Slaydlarga nisbatan o'quvchilar o'zlarining fikrlarini bayon etishlari mumkin va bu orqali ular olib borilayotgan mavzu bo'yicha xulosalar va savollarni shakllantirish malakalariga ega bo'ladilar.

Umum ta'limi o'qituvchisiga bunday metodika yangi axborotlarni ko'payib borishi, o'quvchilarning tayyorgarlik darajasini o'zgarishi bilan ma'lum bir mavzuga mo'ljallangan slaydni takomillashtirib borish imkoniyatini beradi.

Ta'lim jarayoniga zamonaviy axborot — kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, eng avvalo, pedagogik-psixologik talablarga javob berishi kerak. Ta'lim jarayonida pedagogik va psixologik talablarga mos texnologiyalardan foydalanishni tashkil etish uchun quyidagi omillar muhim hisoblanadi:

- taqdim etilayotgan axborot resurslari ishonchli, tegishli sohaning hozirgi zamon holatiga mos, tizimli va ketma-ket, ko'rgazmali, amaliyot bilan bog'langan bo'lishi;

- taqdimot materiallari ilmiyligi va qabul qilinishi osonligining o'zaro optimal variantida berilishi;

- taqdimot materiallarining bayon etilishi o'quvchiga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

Berilayotgan axborotlar mashg'ulot mavzusining mazmuniga mos bo'lishi bilan birga o'quvchilarda zarur ko'nikma hamda malakalarni shakllantirishni ta'minlovchi topshiriqlar va vazifalardan tashkil topishi, o'quvchilar o'zlashtirishi lozim bo'lgan axborotlar hajmini aniqlashi, ma'lum bir mantiqiy tizimda taqdim etilishi, uzviylik va uzluksizlik tamoyillariga mos kelishi, nihoyat, tizimlilik tamoyiliga javob bera olishi zarur. Shuningdek, axborotlarning o'quvchilar tayyorgarlik darajasiga mos bo'lishi maqsadga muvofiq sanaladi.

Zamonaviy axborot texnologiyalarining *vositalari* qatoriga: kompyuter, skaner, videokamera, LCD proyektor, interaktiv elektron doska, faks modem, telefon, elektron pochta, multimedia vositalari, Internet va Intranet tarmoqlari, mobil aloqa tizimlari, ma'lumotlar omborini boshqarish tizimlari, sun'iy intellekt tizimlarini kiritish mumkin.

Axborot va kommunikatsiya texnologiyalari vositalari muayyan amallarni ongli, muntazam, rejali amalga oshirishda o'zlashtiriladi. O'quv mashg'ulotlarni o'tkazishda foydalanishi mumkin bo'lgan vositalarni quyidagicha guruhlash mumkin:

Multimedia — mashg'ulotlarda axborotning turli xil ko'rinishlari: rangli grafika, matn va grafikda dinamik effektlar, ovozlarning chiqishi va sintezlangan musiqalar, animatsiya, shuningdek to'laqonli videokliplar, hatto videofilmlardan foydalanilishini ta'minlaydi.

Interaktiv doska - bu kompyuterdagi tasvirlarni proyektor orqali namoyish etadigan sensorli ekrandir. Maxsus dasturiy ta'minot matn, rasm, video va audio ma'lumotlar va obyektlar, hamda Internet-resurslar bilan ishlash va ular ustiga yozuv va izohlar tushirish imkonini beradi.

Video anjuman - uzoqlashtirilgan foydalanuvchi guruhlari orasida yig'ilish va munozaralar o'tkazish jarayonini ta'minlaydi.

Audio anjuman - tarmoq texnologiyasi tizimi va telefondan foydalangan holda turli geografik nuqtalarda joylashgan bir qancha shaxslarning ma'lumotlarni ovozli — raqamli ko'rinishda almashinish jarayonini ta'minlaydi.

Elektron axborot resurslarini tarqalishi bo'yicha ikki guruhga ajratish mumkin:

- jismoniy tashuvchilar orqali tarqatish (kompakt disk, DVD disk va Flash driver orqali);

- kompyuter tarmog'i orqali tarqatish (lokal yoki korporativ tarmoqlar).

O'quv mashg'ulotlari o'tadigan xona to'g'ri tanlanishi kerak. Mashg'ulot o'tishi belgilangan xona ko'rimsiz bo'lmasligi lozim. Agar mashg'ulot o'tadigan xona zamonaviy texnologiyalar vositalari bilan jihozlanmagan bo'lsa, bu o'quvchilarning ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va o'qituvchi targ'ib qilayotgan g'oyalarga ishonch bilan qarash paydo bo'lmaydi. O'quv mashg'ulotga mo'ljallangan xonalar qanchalik fanga doir ko'rgazmali jihozlar bilan jihozlansa, o'quvchilarda ham g'urur, faxrlanish tuyg'ulari paydo bo'ladi hamda o'tkaziladigan mashg'ulotning samaradorligi ortadi. Bu xonalarni jihozlashda mavzuga doir o'quv plakatlari, tarqatma materiallariga e'tibor qaratish lozim bo'ladi.

O'quv mashg'uloti samaradorligini oshiradigan eng asosiy jihatlardan biri ko'rgazmali vositalardan unumli foydalanish.

Zamonaviy axborot texnologiyalari muhitida tarbiya mazmunini takomillashganlik darajasi bu yuksak ma'naviyatli shaxs talablarga javob bera oladigan barkamol avlodni tarbiyalash muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Axborotlashgan jamiyatda tarbiya mazmuni deganda egallanishi talab etiladigan ilmiy bilimlar, amaliy ko'nikma va malakalar, shuningdek, dunyoqarashni shakllantirishga qaratilgan tarbiyaviy g'oyalar tizimi tushunilib, uning tarkib topishiga quyidagi omillar ta'sir ko'rsatadi:

- jamiyat ehtiyojlari;

- milliy meros, buyuk allomalar va yetuk olimlarining zamonaviy metodologik qarashlari;

- umuminsoniy qadriyatlar;

- ilmiy-texnik taraqqiyot;

- ta'lim tizimining o'zida yuzaga keluvchi, ta'lim sifati, zamonaviyligi hamda ommaviyligini ta'minlashga qaratilgan ehtiyojlar.

O'quv mashg'ulotlarini tashkil etishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish o'tkazilgan mashg'ulot sifatini tashxis qilmay turib, undagi jarayonlarni samarali boshqarish, ta'lim-tarbiya maqsadiga erishishda

bir qancha murakkabliklar vujudga keladi. O'quv mashg'ulotini o'tkazish jarayonlarida o'quvchilarning kasbiy kamoloti darajasini belgilangan mezonlar va yondashuvlar orqali aniqlashda axborot texnologiyalariga asoslangan tizimni tashkil etish, ularning ta'lim-tarbiya maqsadlariga mosligini nazorat qilish bu boradagi muammolarni yechish imkoniyatini yaratadi.

O'quv jarayonini kompyuterlashtirish zamonaviy ta'lim sohasida hal qilinishi lozim bo'lgan muhim muammolardan biri hisoblanadi.

Multimedia (multimedia — ko'p muhitlilik) vositalari bu apparat va dasturlar to'plami bo'lib, u insonga o'zi uchun tabiiy bo'lgan juda turli — tuman muhitlarni: tovush, video, grafika, matnlar, animatsiya va boshqalarni ishlatgan holda kompyuter bilan muloqot qilish imkonini beradi. Multimedia foydalanuvchiga fantastik dunyoni (virtual haqiqiy) yaratishda juda ajoyib imkoniyatlarni yaratib beradi, bunda foydalanuvchi chekkadagi sust kuzatuvchi rolini bajarmasdan, balki bu u erda avj olayotgan hodisalarda faol ishtirok etadi; shu bilan birga muloqot foydalanuvchi uchun odatlangan tilda — birinchi navbatda tovushli va video obrazlar tilida bo'lib o'tadi.

Multimedia vositalariga quyidagilar kiradi: ma'lumotlarni audio (nutqli) va videokiritish va yuqori sifatli tovushli (sound) va video (video) platalar, videoqamrash platalari (video grabber), ular videomagnitofondan yoki videokameradan tasvirni oladi va uni SHKga kiritadi; yuqori sifatli kuchaytirgichli, tovush kolonkali, katta video ekranli akustik va video qabul qiladigan tizimlar, hozirdayoq keng tarqalgan skanerlar (chunki ular kompyuterga bosma matnlarni va rasmlarni avtomatik kiritish imkonini beradi); yuqori sifatli printerlar va plotterlar.

Multimedia vositalariga yuqori ishonch bilan ko'pincha tovushli va video ma'lumotlarni yozish uchun ishlatiladigan optik va raqamli video disklardagi katta sig'imli tashqi eslab qolish qurilmalarini ham kiritish mumkin.

Video ko'z — bu qurilma aslida videokamera o'rnini bosib, uni bevosita televizorga ulab kerakli narsalarni (kompyuterlashtirilgan mini plakatlarni, didaktik materiallar, slaydlar va boshqalar) o'quvchilarga ko'rsatish mumkin. Boshqa usuli esa, multimedia proyektorga ulangan holda yoyma ekranga tasvir uzatiladi. Yuqorida keltirilgan ko'rsatmalarni inobatga olib, multimedia proyektor, videomagnitofon, video ko'z va kompyuterlarni kompleks ravishda ishlatishni ko'rib chiqamiz. Ko'rsatilgan kompleks kompyuterdagi ma'lumotlarni ko'rsatib bo'lgandan so'ng, multimedia proyektor menyusidagi "SOURCE" bo'limidan foydalanilsa, quyidagi oyna paydo bo'ladi.

Ta'lim-tarbiya jarayonining sifati va samaradorligini oshirish ko'p jihatdan ta'lim vositalari bilan qay darajada ta'minlanganligiga bog'liq bo'ladi.

Shu bilan birga mashg'ulotlarni tashkil etish metodikasi haqida to'xtalib o'tsak:

“Metod” yunoncha so'z bo'lib, “yo'l”, usul kabi ma'nolarni anglatadi. Ta'lim metodi ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning aniq maqsadga erishishiga qaratilgan birgalikdagi faoliyatlaridir.

Ta'lim metodi o'qituvchi bilan o'quvchilarning o'qish vazifalarini bajarishga qaratilgan nazariy va amaliy bilish faoliyati yo'lidir.

Ta'lim metodlari o'quv materialini mazmunida ifodalangan ilmiy fikr mantiqiga bog'liqdir. O'quv materialining mazmuni tobora chuqurlashib, murakkablashib va ilmiy tus olib bormoqda, shuning uchun ta'lim metodlari ilmiy bilishning mantiqi va metodlariga tobora ko'proq bog'liq bo'lib qolmoqda.

Metodlar bir qancha asosiy guruhlardan iborat bo'lib, ularning har biri o'z navbatida kichik guruhlar va ularga kiruvchi alohida metodlarga bo'linadi. O'quv bilish faoliyatini tashkil qilish va amalga oshirish jarayonini o'zi uzatish, qabul qilish, anglash, o'quv axborotlarini esda saqlashni hamda olinadigan bilim va ko'nikmalarni amaliyotda qo'llay olishni nazarda tutishni hisobga olsak, birinchi guruh metodlariga so'z orqali uzatish va axborotni (informatsiyani) eshitish orqali qabul qilish metodlari, og'zaki metodlar, hikoya, ma'ruza, suhbat va boshqalar; o'quv axborotini ko'rgazmali uzatish va ko'rish orqali qabul qilish metodlari — ko'rgazmali metodlar; tasviriy, namoyish qilish va boshqalar; o'quv axborotini amaliy mehnat harakatlari orqali berish (amaliy metodlar, mashqlar, mehnat harakatlari va boshqalar) kiradi.

Ta'lim jarayonida qo'llaniladigan vositalar ta'lim samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Aripov M.M., Imomov T.A. Informatika. Axborot texnologiyalari. 1-qism. — T.: O'zMU, 2001. — 342 b.
2. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. — T.: Fan, 2007. — 160 b.
3. М.З.Хусенов, Роль и значимость облачных технологий в развитии современных сетей, Scientific and Proctical conference “Prospects of development of science and education” Vol. 1 No. 15 , October 2023
4. М.З.Хусенов, Развитие и будущее технологии 5G и его влияние на индустрию, Scientific and Proctical conference “Prospects of development of science and education” Vol. 1 No. 15 , October 2023

5. М.З.Хусенов, Влияние искусственного интеллекта на развитие сетевых технологий и облачных вычислений, Scientific and Proctical conference “Prospects of development of science and education” Vol. 1 No. 15 , October 2023

